
HIDROGÊNIO VERDE NO BRASIL: POTENCIAL EXPORTADOR E CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE

Green hydrogen in Brazil: export potential and contributions to sustainability

Esther Farias Ribeiro¹
Janara de Camargo Matos²

RESUMO

O artigo tem como objetivo analisar o Brasil como potencial exportador de hidrogênio verde, visando à necessidade global de transição energética para fontes limpas e renováveis. Este artigo foi desenvolvido após observar o aumento da busca por fontes de energia sustentável em consequência aos recorrentes problemas climáticos, confirmados pelo alerta emitido pela ONU, em 2022, sobre a ebulição global, e a escassez de recursos elétricos em potências mundiais. Por meio de pesquisa bibliográfica, com intuito exploratório, foram analisadas informações disponíveis a respeito do hidrogênio verde no Brasil. Como resultado, foi possível observar diversos desafios a serem enfrentados, como a diminuição dos custos de produção e a necessidade de investimento em tecnologia e infraestrutura de transporte e armazenamento, imprescindíveis para tornar o hidrogênio verde uma fonte de energia acessível. Por outro lado, constataram-se oportunidades como a obtenção de incentivos fiscais pelo REHIDRO. Para maximizar esse potencial, é essencial que haja investimento em infraestrutura e tecnologia por meio das diretrizes e instrumentos da Lei nº 14.948/2024, como o programa PNH2, desta forma, o hidrogênio verde pode se tornar uma peça-chave na transição energética global, com o Brasil se posicionando como liderança exportadora desse novo mercado.

Palavras-chave: Hidrogênio Verde, PNH2, Energia limpa, Exportação, Brasil.

ABSTRACT

This article aims to analyze Brazil as a potential exporter of green hydrogen, addressing the global need for energy transition towards clean and renewable sources. This study was developed after observing the increased search for sustainable energy sources due to recurring climate issues, confirmed by the UN's warning in 2022 about global boiling, and the scarcity of electrical resources in world powers. Through bibliographic research, with an exploratory intent, available information regarding green hydrogen in Brazil was analyzed. As a result, it was possible to observe several challenges to be faced, such as decreasing production costs and the need for investment in technology and transportation and storage infrastructure, essential to making green hydrogen an accessible energy source. On the other hand, opportunities such as obtaining tax incentives through REHIDRO were noted. To maximize this potential, it is essential to invest in infrastructure and technology through the guidelines and instruments of Law No. 14.948/2024, such as the PNH2 program. In this way, green hydrogen can become a key element in the global energy transition, with Brazil positioning itself as an exporting leader in this new market.

Key-words: Green hydrogen, PNH2, Clean energy, Exportation, Brazil.

¹ Tecnóloga em Comércio Exterior, FATECPG, estherfr2934@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-1950-0638>

² Doutora FATECPG, janara.matos@fatec.sp.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/8067158987423792>, <https://orcid.org/0000-0002-4182-6154>

1 INTRODUÇÃO

A negligência com o meio ambiente é decorrente das gerações anteriores e perpetuada até os dias atuais, onde os recursos naturais eram considerados inesgotáveis, sem preocupações com os impactos futuros. Diversas regiões ricas em biodiversidade foram colonizadas e seus recursos incessantemente explorados até a atualidade, gerando disfunções em todo o meio ambiente devido à implementação de equipamentos de produção em massa, meios de transporte e edificações, entre outros, todos dependentes de energia para o seu funcionamento e sustentação (Wallace, 2019).

A expansão e desenvolvimento dos territórios geraram danos ambientais, como desmatamento, poluição e extinção de espécies, que perduram até os dias atuais, quando se presencia o aquecimento global e as consequentes catástrofes em âmbito mundial. Em 2022, a ONU emitiu um alerta no qual o planeta está caminhando para um período de ebulição global, onde as catástrofes ambientais crescerão exponencialmente e o clima oscilará gradativamente em todo o mundo, pois a camada de gases que envolve a Terra está se tornando cada vez mais densa devido a emissão, principalmente, de gás carbônico na atmosfera. Esse alerta tem como objetivo gerar ações contra o aquecimento global e as mudanças climáticas, como parte integrante dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (ONU, 2022).

Após a publicação do Acordo de Paris em 2015, foi determinada, como meta a ser cumprida até 2050, a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera dos países signatários (MCTI, 2021). Esses países vêm adotando medidas sustentáveis e avançando em pesquisas para implementar combustíveis e energia baseados em hidrogênio verde.

O hidrogênio verde (HV) é obtido por meio da eletrólise da água, que demanda, além de tecnologia, uma fonte de energia elétrica renovável. O Brasil é o país que possui a maior parcela de fontes de energia limpa entre os países membros do G20 que adotaram as metas do Acordo de Paris. Em 2022, o país gerou cerca de 89% de energia limpa (Canal Energia, 2023), sendo um dos países com maior potencial de produção de hidrogênio verde, devido ao privilégio de dispor de recursos renováveis que atendem as demandas futuras.

Devido a estas circunstâncias, é necessário impulsionar e investir no desenvolvimento e produção de hidrogênio verde brasileiro, que alavancará internacionalmente o setor elétrico, abrindo novas oportunidades inovativas e no mercado de trabalho, e principalmente contribuindo para o alcance das metas, para 2050, definidas no Acordo de Paris.

O objetivo principal desse artigo é apresentar o potencial de produção e exportação de hidrogênio verde pelo Brasil. E, os objetivos específicos são: mostrar o potencial de produção e exportação de HV pelo Brasil; apresentar como a produção de HV pode colaborar para o alcance dos ODS; identificar os desafios e oportunidades e; apresentar algumas possíveis soluções para a exportação de HV.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com o Relatório Climático da ONU, o mundo está caminhando para um desastre ambiental de grande proporção, com possíveis danos irreversíveis. No relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi divulgado que a emissão global de carbono de 2010 a 2019 foi a mais alta de todas as décadas, contribuindo para a atual conjuntura climática e os graves efeitos desses níveis de emissões (ONU, 2022).

No relatório do IPCC, o secretário-geral da ONU advertiu todas as nações a se atentarem para suas fontes energéticas, que são os principais emissores de carbono, e a revisarem suas políticas de carbono. Neste contexto, reforça-se a necessidade de migrar para fontes de energia sustentáveis e limpas.

Existem políticas, regulamentos e instrumentos de mercado que estão se mostrando eficazes. Se forem ampliados e aplicados de forma mais ampla e equitativa, podem apoiar reduções profundas de emissões e estimular a inovação (ONU, 2022, n.p.).

A corrida para reverter e diminuir os danos causados pela emissão de carbono iniciou-se em todo o mundo. O objetivo é que, até 2030, conforme os 17 ODS, e a meta 13, que visa ações contra a mudança global do clima, ocorra essa transição energética. O Brasil é um dos maiores países com capacidade energética de fontes renováveis, sendo um destaque para investimentos na produção de Hidrogênio Verde.

O Brasil tem a maior parcela de eletricidade limpa do G20. Em 2022, o país gerou 89% de sua eletricidade a partir de fontes limpas, o que inclui 63% de energia hidrelétrica, 12% de energia eólica e 3% de energia solar. Os combustíveis fósseis foram responsáveis por 11% da geração do Brasil em 2022, sendo a maior parte deles gás (7%). (Canal Energia, 2023, n.p.).

2.1 Tipos de hidrogênio de acordo com a sua produção

O hidrogênio (H_2) é um gás composto por dois átomos de hidrogênio, que é o elemento químico mais abundante no universo. Entretanto, o H_2 é encontrado em baixas concentrações, e para ser extraído são necessárias reações químicas com outras substâncias, como água e oxigênio (Bezerra,

2021). Devido a isso, ele não é considerado uma fonte de energia primária, mas sim um vetor energético (IEA, 2019a).

O hidrogênio, ao passar pelo processo de combustão, é capaz de gerar energia de forma limpa, tendo a água como subproduto da combustão (Bezerra, 2021). O gás gerado contém uma alta densidade energética por unidade de massa, superior ao gás natural. É um gás leve, o que o deixa com uma baixa densidade energética por unidade de volume, e com maior intervalo de ignição. Então o H₂ é caracterizado por ser um bom vetor de energia, mas é também altamente inflamável (IEA, 2019a).

Os tipos de hidrogênio são classificados por cores conforme a pegada de carbono em sua produção (IEA, 2019b):

- O hidrogênio marrom é produzido pela gaseificação do carvão mineral, na escala de poluição, é o hidrogênio que mais causa alterações significativas no uso do solo, não possui o acoplamento de tecnologias de captura, e a utilização de sequestro de carbono denominado CCUS (*Carbon Capture Utilization and Storage*) (EPE, 2021);

- O hidrogênio cinza está logo abaixo da classificação, é produzido através do gás natural, e da reforma a vapor do metano, isto é, de combustíveis fósseis sem CCUS, a sua produção por Kg resulta em 10 vezes mais emissão de CO₂, sendo sua produção é a mais utilizada nos dias atuais (GIZ, 2021);

- O hidrogênio azul é produzido a partir de gás natural, mas com CCUS (processo onde o CO₂ emitido durante a geração de hidrogênio é capturado e armazenado ou capturado e utilizado em outros processos industriais), na escala de poluição é considerado neutro pois o CO₂ gerado em sua produção não é emitido na atmosfera. Apesar de diminuir as emissões de CO₂, sua produção é dependente da cadeia de combustíveis fósseis e de sistemas de CCUS, e é propenso ao aumento de custos de produção, ao longo do tempo. O hidrogênio azul é uma alternativa transitória de descarbonização do hidrogênio cinza ao verde (GIZ, 2021).

- O hidrogênio verde é aquele produzido através da eletrólise da água por meio da captação de energia provenientes de fontes renováveis (como energia eólica, solar, maremotriz, geotérmica, entre outras) (EPE, 2021). A sua produção é sustentável pois é livre de emissão de CO₂, independente da tecnologia de eletrólise utilizada, é considerado atualmente uma das principais alternativas para economias comprometidas com as metas de descarbonização (GIZ, 2021). É considerado uma alternativa promissora para a descarbonização de diversos setores, como transporte, indústria e geração de energia, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

2.2 H₂ Power-to-X

O mercado de hidrogênio ganhou destaque com o início das políticas energéticas pós-pandemia, visando a retomada da economia e o impulsionamento da transição energética em diversos países (IEA, 2020). Nos dias atuais, o hidrogênio ainda é produzido em larga escala por meio do gás natural, carvão e petróleo, o qual é consumido pela indústria de refinaria no processamento do petróleo bruto para produzir os combustíveis (GIZ, 2021). É usado também nos setores metalúrgico e químico, com o objetivo de produzir diversos compostos químicos, como metanol e amônia (Noronha *et al.*, 2021).

As tecnologias utilizadas nessa produção são chamadas de hidrogênio industrial, incluindo o processamento do vapor do gás natural, oxidação parcial de hidrocarbonetos e gaseificação de carvão (GIZ, 2021). Entretanto são tecnologias dependentes de combustíveis que emitem CO₂, e o método usado para gerar o hidrogênio limpo a partir de combustíveis fósseis sem geração de CO₂ é o craqueamento térmico e catalítico direto de hidrocarbonetos (Sherif; Barbir; Veziroglu, 2005).

A transição do consumo do hidrogênio poluente gerado pelas indústrias, para a produção e consumo do HV consiste no emprego de energia decorrente de fontes renováveis, não somente pela indústria, mas em todos os setores econômicos. Como essas fontes são geradoras de eletricidade, o hidrogênio pode desempenhar a inserção entre a geração de energia elétrica e outros consumos. Este conceito é representado pelo *Power-to-X* (PtX).

Power-to-X refere-se a todos os processos que convertem eletricidade renovável em fontes de energia química para armazenamento de eletricidade, combustíveis à base de eletricidade para mobilidade ou matérias-primas para a indústria química. PtX pode ser usado para produzir hidrogênio para veículos movidos a pilha a combustível, ou querosene para aeronaves com baixo impacto climático e ambiental, por exemplo. O termo “Power” refere-se ao excedente temporário de energia elétrica acima da demanda e o termo “X” significa a forma de energia ou o uso pretendido (Traduzido pelo autor) (Tuvsud, 2021, n.p).

As tecnologias PtX são divididas de acordo com a forma de energia (*Power-to-Gas*, *Power-to-Heat*, *Power-to-Liquid*) ou conforme o seu uso (como, *Power-to-Fuel*, *Power-to-Chemicals* ou *Power-to-Ammonia*):

O Quadro 1 apresenta, resumidamente, as principais tecnologias PtX e exemplos de projetos em desenvolvimento.

Quadro 1: Principais tecnologias PtX.

Tecnologia e definição	Projetos
Power-to-Power: Reconversão do HV verde na rede elétrica, via pilhas a combustível, turbinas ou geradores a hidrogênio.	Projeto Hyflexpower (Alemanha e França)
Power-to-Gas: HV para produção de gases como o metano sintético, a partir da combinação de H ₂ e CO ₂ , ou ainda injeção diretamente na rede de gás natural.	Projeto Hybridge (Alemanha)
Power-to-Mobility: Utilização de energia elétrica para abastecer carros elétricos direto por carregamento de baterias ou o uso de HV com abastecimento em veículos elétricos movidos a pilhas a combustível.	Montadoras Tesla e Toyota Mirai
Power-to-Fuel: HV para a produção de combustíveis líquidos sintéticos (e-fuel). O hidrogênio em conjunto ao CO ₂ passa por uma série de processos envolvidos na produção do chamado óleo sintético (<i>syncrude</i>) e posterior refino em combustíveis como diesel sintético, gasolina sintética ou ainda querosene de aviação sintético (<i>jet fuel</i>).	Projeto ProQR (Alemanha) e outros países
Power-to-Ammonia: HV para a geração química de amônia (NH ₃).	Projeto Neom (Arábia Saudita)

Fonte: Adaptado de GIZ (2021).

2.3 O hidrogênio verde e os ODS

A crescente demanda por fontes de energia sustentáveis, aliada à urgência em mitigar as mudanças climáticas, tem impulsionado a pesquisa e a adoção do HV. Este vetor energético não apenas se apresenta como uma alternativa aos combustíveis fósseis, mas também está alinhado à Agenda 2030 e aos ODS da ONU.

O HV é produzido pela eletrólise da água, que não emite gases de efeito estufa, sendo uma solução viável para a descarbonização (GIZ, 2021).

Assim, está diretamente relacionado ao ODS 13, que busca ações contra a mudança climática por meio da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (*United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC*) e do Fundo Verde que assumiram o compromisso de mobilizar ações para o ODS 13. Este esforço está inserido no contexto de ações significativas de mitigação e requer transparência na sua implementação (ONU, 2022; PNUD, 2023). O Brasil é país signatário da UNFCCC, e seguindo as diretrizes de transparência e implementação, lançou em agosto de 2021 o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), instituído pelo Conselho Nacional de Política Energética através da Resolução nº 6, de 23 de junho de 2022, e posteriormente atualizado pela Resolução nº 4, de 20 de março de 2023 (MME, 2024).

O HV possui o potencial de diversificar a matriz energética global, e a adoção de tecnologias de hidrogênio pode aumentar a eficiência energética e reduzir a dependência de fontes não renováveis contribuindo para a meta de assegurar o acesso universal a energia limpa até 2030, em consonância com o ODS 7. Este ODS possui o objetivo de habilitar o Acesso Universal à Energia, promovendo um aumento significativo na contribuição das energias renováveis na matriz energética global, por meio de Cooperação Internacional em Tecnologias de Energia Limpa, expandindo e modernizando a infraestrutura para fornecer serviços de energia sustentáveis nos países em desenvolvimento, como o Brasil (ONU, 2015).

Complementarmente, a transição para o HV pode gerar milhões de empregos nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e instalação de tecnologias relacionadas, alinhando-se ao ODS 8 (ONU, 2015), o qual busca promover um crescimento econômico estruturado, inclusivo e sustentável, garantindo emprego pleno e decente para todos, assim como sustentar um crescimento anual de 7% do PIB, em países menos desenvolvidos, e aumentar a produtividade através da inovação. Além disso, visa assegurar proteção dos direitos trabalhistas, promover o turismo sustentável e ampliar o acesso a serviços financeiros (IRENA, 2020).

Outro aspecto relevante é a integração do HV ao sistema de transporte urbano, promovendo alternativas de mobilidade limpa e reduzindo a poluição nas cidades, em conciliação ao ODS 11 (cidades e comunidades inclusivas e sustentáveis), até 2030 (ONU, 2024).

2.4 Potencial brasileiro para exportação de hidrogênio verde

O Brasil, detentor de abundantes recursos naturais e um setor energético em transição, apresenta-se como um dos principais players para a produção e exportação de HV, devido ao seu potencial significativo para a geração de energia de fonte renovável.

Segundo dados da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), o país é o segundo maior produtor de energia de fonte hidrelétrica do mundo, além de possuir um crescente parque eólico e solar (IRENA, 2021). A utilização dessas fontes para a produção de HV não apenas alavanca a matriz energética nacional, mas também favorece a competitividade no mercado internacional.

De acordo com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica (pontos amarelos) ultrapassou 12 GW, com um crescimento anual médio de 70%, e energia eólica (pontos azuis) atingiu 17 GW, em 2021 (ANEEL, 2022), como demonstrado na figura 1.

Figura 1: Parques de geração de energia fotovoltaica e eólica.

Fonte: Sistema de Informações de Geração da ANEEL (2022).

A energia de fonte eólica não apenas contribui de forma significativa para a matriz elétrica renovável brasileira, mas também apresenta um crescimento acentuado desde 2016. Entre os anos de 2017 e 2019, a capacidade instalada desta fonte aumentou em mais de 3 GW no país. Em relação à geração elétrica solar fotovoltaica, destaca-se um crescimento notável de 37,6% em 2019, em comparação com 2018 (EPE, 2020).

A infraestrutura existente no Brasil, incluindo portos e redes de transmissão, pode ser adaptada para o transporte e distribuição do hidrogênio. O país possui uma extensa rede de gasodutos e portos que pode ser adaptada para o transporte de hidrogênio.

O estudo da GIZ (2021) sugere que o Brasil poderia utilizar portos estratégicos, como os de Suape e Pecém, para exportar HV a partir de áreas com alta produção de energia renovável, como o Nordeste (Matos; Bitencourt, 2023). A pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de eletrólise também estão em expansão, com iniciativas acadêmicas e parcerias público-privadas que visam aumentar a eficiência e reduzir custos de produção (MCTI, 2022).

A expectativa é que o custo da eletrólise caia significativamente nos próximos anos, atualmente, o custo médio da eletrólise varia entre 4 e 6 dólares por quilo de hidrogênio, mas com o avanço da tecnologia, estima-se que esse valor possa reduzir para menos de 2 dólares por quilo até 2030 (BNEF, 2020; Hydrogen Council, 2021).

O mercado global de HV está em crescimento, impulsionado por políticas de descarbonização em diversas nações, especialmente em países da Europa e Ásia (IEA, 2020). O Brasil pode se

beneficiar de acordos comerciais, visto que países como Alemanha e Japão demonstram interesse em importar HV, visando diversificar suas fontes energéticas e atingir metas climáticas (GIZ, 2020).

Em 2021, a Comissão Europeia lançou o documento *Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe*, prevendo que o HV represente até 13-14% do consumo total de energia da Europa até 2050 (European commission, 2021). Na Ásia, países como Japão e Coreia do Sul também estão investindo pesadamente em HV para descarbonizar suas economias.

O Brasil está em uma posição privilegiada para se tornar um fornecedor de HV para esses mercados. A exportação pode ser facilitada por acordos bilaterais, como o que está sendo discutido entre Brasil e Alemanha, visando o estabelecimento de uma cadeia de suprimento de hidrogênio verde (GIZ, 2021). Esse potencial de exportação não apenas diversificaria as receitas do Brasil, mas também contribuiria para a segurança energética dos países importadores.

Devido à sua flexibilidade de aplicação, o hidrogênio energético está se tornando um componente relevante nas tecnologias de geração distribuída, aplicando-se em edificações, indústrias e na recarga de veículos elétricos. Além disso, o hidrogênio pode ser utilizado no armazenamento de energia química, seja na forma de gás comprimido, hidrogênio líquido, amônia líquida ou hidretos, podendo ser convertido em energia elétrica com alta eficiência através de pilhas a combustível, o que contribui para a estabilização e normalização da energia gerada, independentemente da variabilidade das fontes de geração (MME, 2024).

Em que se aplica aos Recursos Energéticos Distribuídos (RED), os mesmos são definidos como tecnologias que envolvem a geração e o armazenamento de energia elétrica, bem como a redução do consumo, localizadas dentro dos limites de uma concessionária de distribuição específica, frequentemente próximas às unidades consumidoras, posicionadas atrás do medidor. O conceito dos RED abrange: Geração distribuída (GD); Veículos elétricos (VE) e suas respectivas infraestruturas de recarga; Sistemas de armazenamento de energia; Resposta da demanda (RD); Medidas de eficiência energética (MME, 2024).

Em situações em que a produção local de hidrogênio não é viável, seu transporte é viabilizado por meio de dutos, além de ser realizado em reservatórios de hidrogênio comprimido ou líquido, por transportes terrestres ou navais, e ainda na forma de amônia líquida ou hidretos (MME, 2024).

2.5 Desafios e oportunidades para o Brasil no cenário de exportação de hidrogênio verde

O potencial do Brasil para a exportação HV é amplamente reconhecido, no entanto, a materialização desse potencial enfrenta diversos desafios, como a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura de transporte, armazenamento de hidrogênio e a promoção de políticas públicas que incentivem a produção e o uso de HV (GIZ, 2021).

No presente contexto, a produção de hidrogênio pode ser otimizada durante períodos de baixa nos preços da energia, proporcionando oportunidades significativas para integrar-se a setores que enfrentam desafios na descarbonização, como o transporte. Além disso, essa abordagem pode representar uma fonte importante de flexibilidade para os sistemas energéticos.

Atualmente, os elevados custos de produção de HV são uma barreira significativa. De acordo com a BNEF (2020), o custo médio de produção varia de 4 a 6 dólares por quilo. Esse custo é influenciado por fatores como os preços da eletricidade renovável e a eficiência dos sistemas de eletrólise.

Para que o HV brasileiro se torne competitivo no mercado internacional, é fundamental que o país invista em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a eficiência dos processos e reduzir os custos de produção, como em iniciativas de P&D voltadas à pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico no setor, a exemplo do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa emissão de Carbono (PHBC) promovidas pelo MME (2024). Tais programas podem desempenhar um papel crucial em promover parcerias com universidades e instituições de pesquisa e em consonância com o princípio de alinhamento das políticas públicas, articulando políticas energéticas e os compromissos ambientais estabelecidos.

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2023), um ambiente regulatório favorável é essencial para atrair investidores nacionais e estrangeiros, e pode transformar o país em um hub de exportação, contribuindo para a economia verde e a geração de empregos, e por meio do Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (REHIDRO).

O REHIDRO prevê benefícios fiscais, como a isenção, redução e suspensão de impostos; apoio a exportação; benefícios para a inovação, como financiamento e subsídios para pesquisas; e créditos especiais para fomentar essa indústria, e torna o país atrativo aos investidores (MME, 2024).

O cenário global para o HV está se tornando cada vez mais competitivo, segundo relatório da IRENA (2021) a capacidade de produção de HV está se expandindo rapidamente em diversas regiões

do mundo, o que significa que o Brasil precisa agir rapidamente para garantir sua competitividade. A velocidade na implementação de políticas e na modernização da infraestrutura será crucial para não perder espaço nesse mercado dinâmico. Contudo, iniciativas estão em andamento, o governo brasileiro lançou o Plano Nacional de Hidrogênio, em 2022, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento do setor. A expectativa é que, com a implementação de políticas de incentivo e investimentos em pesquisa, o Brasil possa superar esses desafios e se posicionar como um líder na exportação de hidrogênio verde.

A adaptação de portos e gasodutos existentes para o transporte de hidrogênio é um desafio significativo. Estudos indicam que a infraestrutura necessária para suportar uma cadeia de suprimento eficiente requer investimentos substanciais e a falta de infraestrutura específica pode criar gargalos na cadeia de suprimento, limitando a capacidade de exportação (GIZ, 2020).

3 METODOLOGIA

Este artigo de base teórica, foi elaborado como uma pesquisa exploratória, buscando-se aprofundar o entendimento sobre o assunto e amplificar o conhecimento do potencial energético e exportador do Brasil, com foco em hidrogênio verde. Segundo Gil (2008) a pesquisa exploratória visa proporcionar, ao autor, maior familiaridade com o tema e problema, de modo a compreendê-lo.

Utilizando a pesquisa bibliográfica, foram realizadas buscas de artigos publicados, revistas, leis, documentos, relatórios e informações de sites oficiais governamentais, partindo-se do problema de pesquisa, constituído pelas questões: “Seria o Brasil um potencial produtor e exportador do combustível hidrogênio verde, considerando sua abundância de recursos naturais de origem renovável?”; “Quais os desafios e oportunidades são encontradas neste cenário?”.

As buscas para obtenção dos dados secundários foram realizadas no Google Acadêmico e no Portal Brasileiro de Publicações de Dados Científicos em Acesso Aberto - Oasis (<https://oasisbr.ibict.br/vufind/>), utilizando-se com palavras-chaves: “Hidrogênio verde”, “Energia limpa”, “Energia renovável”, “Potencial energético do Brasil” e “Exportação de energia”.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção de HV, como energia limpa e renovável, colabora com o alcance dos ODS, conforme citam a ONU (2015) e o estudo de GIZ (2020);

Sendo a produção de HV um processo livre de emissão de CO₂, pode colaborar para o alcance das metas relativas ao ODS 13 a respeito do combate as mudanças climáticas. Devido ao CO₂ ser um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa, sendo gerado, em grande parte, pela queima de combustíveis fósseis para geração de energia elétrica (Dias-Filho, 2006), a adoção do HV para a geração de energia poderá colaborar para a redução das catástrofes climáticas e o aquecimento global.

O ODS 7 visa disponibilizar o acesso à energia universal, assim o HV pode ser utilizado em regiões que não possuem recursos para a sua produção por meio do uso dos produtos provenientes do HV, podendo ser utilizado na rede elétrica, via pilhas a combustível, turbinas ou geradores a hidrogênio.

No ODS 8, busca-se promover um crescimento econômico estruturado, inclusivo e sustentável, e com o avanço na produção de HV haverá geração de emprego e desenvolvimento tecnológico e econômico de diversos países.

Cidades e comunidades inclusivas, seguras e sustentáveis são focos do ODS 11, por meio da integração do HV ao sistema de transporte urbano, haverá a promoção de alternativas de mobilidade limpa e redução da poluição ambiental.

Como mostra IRENA (2021), o Brasil é o segundo maior produtor de energia hidrelétrica do mundo, além de possuir um crescente parque eólico e solar, o HV pode ser utilizado em pilhas e baterias a combustão, e pode ser armazenado como forma de ar comprimido e líquido, e na forma de amônia líquida ou hidretos, conforme apresenta o estudo do MME (2024).

O Brasil possui rede de gasodutos e portos que pode ser adaptada para o transporte de hidrogênio, como cita estudo da GIZ (2020), no qual sugere que o Brasil poderia utilizar portos estratégicos, como os de Suape e Pecém, para exportar HV a partir de áreas com alta produção de energia renovável, como o Nordeste. A exportação pode ser facilitada por acordos bilaterais, como o que está sendo discutido entre Brasil e Alemanha, visando o estabelecimento de uma cadeia de suprimentos de HV (GIZ, 2020).

Apesar do potencial, o Brasil enfrenta desafios, como a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura e o desenvolvimento do marco legal do H₂ de baixo carbono por meio da Lei nº 14.948, aprovada em 02 agosto de 2024 (BRASIL, 2024), que dispõe sobre a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e estabelece estímulos para a indústria do hidrogênio de baixo carbono através de incentivos fiscais como o REHIDRO, o programa PHBC e o

PNH2 que incentivem a produção e o uso de hidrogênio verde. Portanto, a criação de um ambiente regulatório favorável pode transformar o país em um hub de exportação, contribuindo para a economia verde e a geração de empregos (BNDES, 2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil possui um potencial robusto para a exportação de hidrogênio verde, sustentado por sua vasta matriz energética renovável e o crescimento da demanda internacional. Para maximizar esse potencial, é essencial que o país invista em infraestrutura e tecnologia, por meio das diretrizes da Lei nº 14.948/2024.

Assim, o HV pode se tornar uma peça-chave na transição energética global, com o Brasil se posicionando como um líder nesse novo mercado. Por meio do programa PNH2 será possível atrair investimentos no setor com incentivo fiscais, visando modernizar e adaptar a infraestrutura logística do país para atender às exigências do transporte de HV.

REFERÊNCIAS

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. **Sistema de Informações de Geração da ANEEL**. 2022. Disponível em: <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/siga-sistema-de-informacoesde-geracao-da-aneel>. Acessado em: Out. 2024.

Bezerra, F. D. **Hidrogênio verde**: nasce um gigante no setor de energia. Caderno Setorial ETENE. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 6, n.212, dez. 2021.

BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento. **BNDES lança Programa para fomento ao Hidrogênio Verde**. 1 jul. 2022. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/-imprensa/noticias/conteudo/bndes-lanca-programa-para-fomento-ao-hidrogenio-verde>. Acessado em: Set. 2024.

BNEF. BLOOMBERGNEF. **Hydrogen Economy Outlook**. 30 Mar. 2020. Disponível em: <https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf>. Acessado em: Set. 2024.

Brasil. **Lei nº 14.948, de 2 de agosto de 2024**. Institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono; dispõe sobre a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono; institui incentivos para a indústria do hidrogênio de baixa emissão de carbono; institui o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro); cria o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC);. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF: Edição Extra-A, n. 148, p. 1, 2 ago. 2024. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/39410139#:~:text=Institui%20o%20marco%20legal%20do,de%20Baixa%20Emiss%C3%A3o%20de%20Carbono>. Acessado em: Nov. 2024.

Canal Energia. **Brasil é o país com maior parcela de eletricidade limpa do g20 diz relatório.** 2023. Disponível em: <https://www.canalenergia.com.br/noticias/53246507/brasil-e-pais-o-maior-parcela-de-eletricidade-limpa-do-g20-diz-relatorio>. Acessado em: Abr. 2024.

Dias-Filho, M. B. A Fotossíntese o Aquecimento Global. **Embrapa**, Belém, v. 1, n. 234, p. 1-26, mar. 2006. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63892/1/Oriental-Doc234.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. **Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2020 ano base 2019.** 2020. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anu%C3%A1rio%20Estat%C3%ADstico%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%202020.pdf>. Acessado em: Out. 2024.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. **Bases para a Consolidação da Estratégia Brasileira do Hidrogênio.** Rio de Janeiro, fevereiro 2021. 36 p.

EUROPEAN COMMISSION. **A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe.** 2021. Disponível em: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-07/hydrogen_strategy_0.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

Gil, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIZ. GESELLSCHAFT FÜRINTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT. **Mapeamento do setor de hidrogênio brasileiro.** Brasília: GIZ, out. 2021.

HYDROGEN COUNCIL. **A perspective on hydrogen investment, market development and cost competitiveness.** Fev, 2021. Disponível em: <https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/20-21/02/Hydrogen-Insights-2021.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

IEA. International Energy Agency. **Hydrogen from biomass gasification.** Paris: IEA, 2019a. Disponível em: https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2019/01/Wasserst-offstudie_IEA-final.pdf. Acessado em: Set. 2024.

IEA. International Energy Agency. **IEA Atlas of Energy.** Paris: IEA, 2019b. Disponível em: <http://energyatlas.iea.org>. Acessado em: Set. 2024.

IEA. International Energy Agency. **Tracking Energy Integration 2020.** Paris: IEA, 2020. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/tracking-energy-integration-2020>. Acessado em: Set. 2024.

IRENA. International Renewable Energy Agency. **Renewable capacity statistics 2020.** Disponível em: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2020.pdf. Acessado em: Maio 2024.

IRENA. International Renewable Energy Agency. **Renewable capacity statistics 2021.** Disponível em: https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2021.pdf. Acessado em: Maio 2024.

Matos, J. C. ; Bitencourt, G. F. Os investimentos em hidrogênio verde no mundo e o papel do Brasil

nesta cadeia produtiva. **Revista Processando o Saber**, v. 15, n. 01, p. 98-112, 6 jun. 2023. Disponível em: <https://www.fatecpg.edu.br/revista/index.php/ps/article/view/298>. Acessado em: Mar. 2024.

MCIT. Ministério Da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Relatório de gestão – exercício 2022**. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/a-finep/FNDCT/2024/17_01_2024_Relatorio_d_e_Gestao_MCTI_2022.pdf. Acessado em: Mar.2024.

MCTI. Ministério Da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Acordo de Paris**. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf. Acessado em: Mar. 2024.

MME. Ministério De Minas E Energia. **Programa Nacional de Hidrogênio**. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/programa-nacional-do-hidrogenio-1>. Acessado em: Fev. 2024.

Noronha, M. E. S. *et al.* **Hidrogênio e energia eólica**: uma revisão sistemática. *In*: Congresso de Administração Sociedade e Inovação, 2021, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CASI, 2021. p. 1-18. Disponível em: <https://static.even3.com/anais/326185.pdf?v=638908996938725224>. Acessado em: Set. 2024.

ONU. Organização Das Nações Unidas. 2015. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/>. Acessado em: Out. 2024.

ONU. Organização Das Nações Unidas. **Relatório climático da ONU**: estamos a caminho do desastre, alerta Guterres. 04 abr. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/176755-relatorio-climatico-da-onu-estamos-caminho-do-desastre-alerta-guterres>. Acessado em: Abr. 2024.

Sherif, S. A.; Barbir, F.; Veziroglu, T. N. Wind energy and the hydrogen economy review of the technology. **Solar Energy**, v. 78, n. 5, p. 647–660, Mai. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2005.01.002>. Acessado em: Abr. 2024.

TUVSUD. **Potência para X (PtX/P2X)**. 2021. Disponível em: <https://www.tuvsud.com/de-de/industrie/klima-und-energie-info/power-to-x>. Acessado em: Set. 2024.

PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. **Cinco desejos para a ação climática em 2023**. 04 jan. 2023. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil/news/cinco-des-ijos-para-acao-climatica-em-2023>. Acessado em: Abr. 2024.

Wallace, D. F. **A terra inabitável**: uma história do futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 384 p.